

Петрушко Л. А.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

“МОЛЯ БОГА СЪ СЛЕЗАМИ...”: СЛЪЗИ НА МОЛИТВІ В СИСТЕМІ ВІДЧУТТЯ ПЕЧЕРСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Сучасні історіографічні підходи сприяють прочитанню знаних джерел під новим кутом зору й відкриттю раніше не відомих фактів з історії Церкви. Одним із актуальних напрямів у світовій гуманітаристиці є історія емоцій. Застосування її методологічного інструментарію до популярної серед дослідників пам'ятки українського середньовіччя – Києво-Печерського патерика (КПП) – уможливить розкриття системи відчуття (комплексу поглядів на емоційну сферу), що була притаманна общині найзначнішої православної обителі середньовічної доби й через текст Отечника могла поширюватися за її межі.

З-поміж усіх емоцій, згадуваних у КПП, чільне місце за чисельністю належить сльозам і печалі. Кількісний фактор а також контексти повідомлень дають підстави припускати їхню важливість для печерської спільноти. Названі нерадісні емоції трапляються за різних обставин. У своїй доповіді ми зосередимо увагу на одній із них – молитві – й спробуємо з'ясувати, наскільки *актуальною* була вона для братії Києво-Печерського монастиря (КПМ), які *цінності* засвідчувала, як *сприймалися* такі сльози та які *ментальні установки* щодо них можна прочитати з тексту Отечника. Крім КПП, до дослідження залучено перекладні тексти східного монашества (Житіє прп. Сави Освященного, Синайський і Скитський патерика) та інші оригінальні джерела (Літопис, Сказання про свв. Бориса та Гліба, Ходіння ігумена Даниїла). Перші розглядаємо як такі, що представляють традицію християнського Сходу. Другі аналізуємо з метою виявлення однозначно реального виміру емоційного світу українського Середньовіччя (у Патерику як в життійній пам'ятці міг бути агіографічний канон) а також рівня індивідуальності погляду печерської емоційної спільноти на печаль і плач порівняно з усім давньоруським соціумом загалом, і рівня презентативності КПП як джерела, що відображає цей погляд.

Молитви зі сльозами, про які згадують автори КПП, стосувалися як глобального, пов'язаного з усім монастирем і братією, так і особистого рівня. Щодо глобального, то про них двічі йдеться в розповіді про початок монашеського життя в Печерській обителі. Так, прп. Антоній, поселившись в Іларіоновій печерці, зі сльозами просив у Господа благословити і його, й це місце, куди він прийшов для служіння Богу і де, як міг прп. Антоній здогадуватися з пророчих слів афонського ігумена, спасатимуть свої душі інші чорноризці¹.

Прп. Феодосій, ставши ігуменом обителі, *нача шлѣти въздрѣжаніе велико, пощеніе и молитвы съ слезами*². Зрозуміло, що молитися зі сльозами, так само як і постити, прп. Феодосій не почав лише відтоді, як став ігуменом. Припускаємо, згадка їх у цьому контексті має своє призначення: показати, підкреслити, що святий, ставши пастирем словесних овець, збільшує власні духовні труди, в основу свого ігуменства смиренно кладе велике утримання, піст і слізні молитви. Підтвердження того, що святий молився зі сльозами й далі, є в тексті Житія прп. Феодосія (ЖФ). Агіограф неодноразово згадує нічні молитви святого ігумена за ввірених йому чорноризців і монастир³.

Щойно названі молитви зі сльозами святих засновників КПМ стосувалися усієї Печерської обителі та її насельників, зокрема, самих прпп. Антонія та Феодосія. Поряд із цим згадано в КПП й інші слізні молитви. Частина їх стосується насамперед власного спасіння. Так, про них йдеться в контексті характеристики подвигів у затворі прп. Ісаакія⁴ й розповіді про покаяння прп. Феофіла: *и егда упражняшешся на молитву, прихожаху ему слезы; от твоихъ же слезъ, еже въ молитвѣ къ Богу изліалъ еси от сердца*⁵. Крім цього, сказано, що прп. Феофіл *моляшешся Богови съ слезами* дарувати йому час для покаяння⁶. Молитви про спасіння своїх душ (а ігумен – ще й за братію) зі сльозами приносили перед відходом до

¹ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. Репринтне перевидання. Київ : Час, 1991. С. 17.

² Там само. С. 19.

³ Там само. С. 50, 63.

⁴ Там само. С. 185.

⁵ Там само. С. 160.

⁶ Там само. С. 159.

Творця прп. Феодосій і прп. Даміан¹. У ЖФ, вміщеному в Успенському збірнику, є ще одне повідомлення про плач святого ігумена, що був за кілька днів до смерті й супроводжував його молитви (*вълѣзь въ келию, начатъ плакати, бия въ пьрси своя*). Уривок, в якому є й ці слова, зник із тексту ЖФ у процесі редагування (його немає в жодній із редакцій КПП)².

Неодноразово печерські отці, як зазначено в тексті, молилися про спасіння ближніх. Так, поряд зі слізними моліннями за ввірену братію згадує КПП і молитви зі сльозами прп. Феодосія за окремих чорноризців, які через духовну немічність покидали монастир³. *Съ слезами моляше Бога о спасеніи души братнѣи* (монаха, який помер, не розкавшись у гріхах) ігумен Пимен (1132–1141): із видінь і *срада* як ознаки великої гріховності він розумів, що цьому брату загрожувала вічна мука⁴.

Зі слізною молитвою звернувся до Господа монах Конон, коли виявив, що у нього зникло срібло, яке йому дав на збереження друг-мирянин⁵. Слізно молив Пресвяту Богородицю прп. Нифонт про те, щоб побачити прп. Феодосія⁶. Згадує КПП і сльози під час подячної молитви прп. Феодосія⁷.

Наведений огляд повідомлень вказує на *актуальність* такої обставини нерадісних емоцій у середовищі печерської спільноти. Дійсно, сльози на молитві посідають за чисельністю згадок (їх 17 із 169) третє місце (після покайних і нерадісних емоцій, викликаних смертю ближніх, що налічують 36 і 22 згадки відповідно). Крім цього, на користь значимості названої обставини свідчать також інші фактори. Сльози, що супроводжують звернення отців печерських до Творця й Пресвятої Богородиці, згадано в різних частинах тексту КПП, тобто різними авторами й щодо різних героїв – прпп. Антонія, Феодосія, Ісаакія Затворника, Даміана, Феофіла, Пимена, свт. Нифонта, монаха Конона. Крім того, за єдиним винятком, у процесі редагування пам'ятки жодне з цих повідомлень не було змінено. Тобто у сприйнятті печерської чернечої общини – до того ж, упродовж усього досліджуваного періоду (XI–XVI ст.) – молитва як обставина сліз посідала одне з чільних місць. Так само це свідчить про *цінність* для ченців Печерського монастиря смирення, що, власне, виражалося в таких сльозах, і символом якого останні вочевидь були в тексті.

Цілком можливо пов'язувати актуальність молитви як обставини сліз зі східнохристиянською традицією. Подібні згадки (за суттю, але не сюжетно) у перекладних текстах непоодинокі⁸.

Щодо давньоруських наративів, то більшість літописних повідомлень тотожні патериковим⁹, патериковим⁹, адже ці статті були включені до тексту КПП. Крім них, літописці згадують слізні молитви ще чотири рази. Так молився св. стртрп. Гліб, почувши про смерть батька й убивство свого брата Бориса. Власне, його молитва – це вираження душевних переживань, породжених горем розлуки з дорогими людьми, в якій звернення й до Господа, і до брата, й прохання про те, щоб Господь дарував і йому, Глібу, таку ж кончину¹⁰. *Моляхуся Богу съ слезами* християни Русі, коли бачили небесні знамення, просячи, щоб Господь *обратилъ знаменья си на добро*¹¹. Повідомляє літопис і про молитву зі сльозами Володимира Васильковича, що князь приносив, перебуваючи у страшній хворобі та розуміючи наближення кончини, і в якій славив Бога та просив спасіння своєї душі¹². Згадано також чудо сльозоточіння святих Богородичних ікон: *плакала на трехъ иконахъ святая Богородица: видѣвши бо Мати Божии пагубу хотящую быти надъ Новымъгородомъ и надъ его волостью моляшеть бо сына своего со слезами, абы*

¹ Києво-Печерський патерик. С. 51, 73.

² Там само. С. 71.

³ Там само. С. 55, 56.

⁴ Там само. С. 105.

⁵ Там само. С. 75.

⁶ Там само. С. 98.

⁷ Там само. С. 50.

⁸ ІР НБУВ, ф. 310 (Ниж.), № 25. Житіє Сави Освященного, арк. 49зв; НИОР РГБ, ф. 304.І, д. 703. Скитський патерик, л. 141об., 185; Синайський патерик / Изд. подг. Гольщенко В. С., Дубровина В. Ф. Москва : Наука, 1967. С. 148, 181, 217, 368, 369.

⁹ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Изд. 2-е. Т. 2. Санкт-Петербург, 1908. Стлб. 145, 148, 183, 483.

¹⁰ Там же. Стлб. 122-123.

¹¹ Там же. Стлб. 252.

¹² Там же. Стлб. 916.

*ихь отинудь не искорениль*¹. Важливим є те, що у сприйнятті християнського соціуму крапельки вологи на іконах розцінювалися (й сприймаються досі) як сльози і що автор розуміє їх не просто як прояв співчуття Цариці Небесної до нещасних грішників, але саме як такі, що супроводжували молитву Пресвятої Діви до Її Сина. А це також означає, що сльози на молитві були одним із важливих компонентів системи уявлень людини українського середньовіччя загалом і її емоційного кодексу зокрема.

У Сказанні про свв. Бориса та Гліба двічі згадано слізну молитву св. Бориса, у якій сльози були вираженням і смирення перед Господом, і душевних переживань у зв'язку з наближенням власної страшної кончини².

Плач, що супроводжував молитву царя Давида, згадує ігумен Даниїл, оповідаючи про Святу Землю³.

Непоодинокі згадки давньоруськими авторами сліз на молитві засвідчують цінність для християнського соціуму смирення перед Богом а також важливість такої обставини прояву сліз у системі відчуттів людини Русі. Той же факт, що автори (у більшості із зазначених повідомлень) пишуть про різних за станом осіб і навіть відомих діячів давньоруської епохи, вказує на те, що такі емоції були вагомою складовою не лише ідеального, але й реального емоційного світу українського середньовіччя.

Щодо *оціночного ставлення* слід зазначити, що в тексті КПП відсутні прямі вказівки на позитивне чи негативне сприйняття сліз на молитві. Однак те, що шістнадцять із сімнадцяти повідомлень стосуються святих (прпп. Антонія, Феодосія, Ісаакія Затвірника, Феофіла, Пимена, свт. Нифонта) як частина досить лаконічної характеристики їхніх подвигів або правильного душпастирства⁴, свідчить на користь першого з них.

Доказом висловленої тези є також факт, що в низці повідомлень КПП те чи інше позитивне явище дуже однозначно пов'язано з молитвами зі сльозами.

Уперше, як зазначалося, їх згадано щодо прп. Антонія – у розповіді про його поселення в Іларіоновій печерці. Сльози супроводжують молитву святого до Господа, в якій він просить благословити і його, й це місце⁵. Відтак сказано, що прп. Антоній подвизається тут у пості, трудах, бдінні та молитві. А коли про святе життя угодника Божого стало відомо іншим, до нього почали приходити за молитвою й благословенням, а боголюбці – для постригу. Непрямі повідомлення “Сказання про початок Печерського монастиря” стосовно початкового періоду історії обителі (як-от постійне зростання кількості братії, охоче надання князем гори над печерою монастирю) свідчать, як нам здається, про добре ставлення до обителі з боку мирян, про роль, яку вона мала в їх очах, про її добру славу. А це також указує на те, що слізну молитву святого засновника розуміли як богоугодну.

У Сказанні... згадано й молитви зі сльозами прп. Феодосія, коли він очолив Печерську обитель. Одразу за цим повідомлено про “успіхи” святого ігумена: збільшення кількості братії (з 20 до 100 осіб!) та запровадження Студитського уставу, що забезпечив КППМ високий статус. Вважаємо, що автор пов'язував їх (ці успіхи) з духовними подвигами прп. Феодосія, зокрема, з *молитвами съ слезами*⁶.

Зазначені результати (постання монастиря та його розквіт), яким передували сльози на молитві, гадаємо, вказують на позитивне сприйняття названих емоцій печерською чернечою общиною. На користь такого припущення свідчить і той факт, що якщо інформація про прп. Феодосія могла бути заснована на свідченнях очевидців (в одному з місць ЖФ розповідається, як *строители церковные* чули його плач⁷), то початковий період подвигів прп. Антонія апріорі не був кому-небудь відомим. Тобто літописець оповідав на підставі власного уявлення про те, як мало бути. А отже, свідомо пов'язував постання обителі з подвигами святого й насамперед із першою сказаною на цьому місці молитвою зі сльозами.

¹ Ипатьевская летопись. Стлб. 561.

² Сказание о Борисе и Глебе // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1 (XI–XII века). Санкт-Петербург : Наука, 1997. С. 334, 336.

³ Хождение игумена Даниила // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4 (XII век). Санкт-Петербург : Наука, 1997. С. 44.

⁴ Києво-Печерський патерик. С. 17, 19, 185, 63.

⁵ Там само. С. 17.

⁶ Там само. С. 19.

⁷ Там само. С. 50.

Так само з молитвою зі сльозами пов'язані внутрішнє життя та благоустрій монастиря й надалі. Так, оповідаючи про Господню опіку про монастир, автор ЖФ пише: *Блаженный же о всѣх сих по вся нощи без сна пребываше, моля Бога съ слезами и часто къ земли колѣнѣ преклоняя ... слыша его молящася и вельми плачущася и главою о землю часто бьюща*. Якщо хтось із братії покидав монастир, то прп. Феодосій *по вся дни пребываше, слезя и моля Бога его ради, дондеже тѣй братъ възвратится въспясть*¹.

Особливим фактом підтвердження схвального ставлення до сліз на молитві є два епізоди з історії про прп. Феофіла. По-перше, сам подвижник збирав свої сльози, проліті під час молитви, в посудину. За такою ідеєю прп. Феофіла повинно було стояти глибоке усвідомлення цього плачу як такого, що прихилиє милосердя Боже, сприяє прощенню гріхів і помилуванню душі, даруванню їй вічного життя.

По-друге, його сльози, *еже въ молитвѣ къ Богу изліалъ ... от сердца, повеліємъ Творца* були зібрані Ангелом у *съсуд, благоуханія исполненъ*². Господнє веління, прекрасний аромат, який мали ці сльози (у християнській традиції добрі запахи означають святість, тоді як неприємні – гріховність, осуд тощо: у розповіді про прп. Онисифора КПП згадує *смад* як ознаку великої гріховності й *благовоніє* як свідчення прощення нерозкаяного монаха³), й радісна звістка про спасіння душі прп. Феофіла – все це вказує на те, що сльози на молитві надзвичайно позитивно сприймала печерська емоційна спільнота.

Про осмислення сліз на молитві як угодних Богу свідчать і повідомлення про втілення в життя прохань, висловлених під час такого моління. Так, прпп. Даміан і Феодосій, які просили милості у Господа, були запевнені у спасінні своїх душ ще тут, на землі, й спокійно покидали цей світ⁴. Прп. Феофіл прожив ще дуже багато років після того, як він із плачем благав Творця дарувати йому час для покаяння⁵. Зі сльозами ігумен Пимен вимолив спасіння монаху, який помер нерозкаяним⁶, а прп. Феодосій – терпіння чорноризцю, який часто покидав обитель⁷. Помолившись так Пресвятій Богородиці, свт. Нифонт побачив прп. Феодосія, про що й просив⁸. А монаху Конону після його слізних молитов з'явився прп. Феодосій і сказав, де лежить вкрадене срібло, віддане на збереження⁹.

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що чернеча община схвально ставилася до плачу, що супроводжував молитву. Очевидно, це було пов'язано зі смиренням (а неодноразово й з покаянням), що його породжувало, та високим статусом цієї чесноти в християнському богослов'ї.

Щодо давньоруських джерел, то, на наш погляд, контексти дозволяють писати про аналогічне розуміння названих сліз представниками давньоруського християнського соціуму загалом. Так, не беручи до уваги ті повідомлення літопису, що потрапили до КПП та які ми вже аналізували вище, про позитивне сприйняття свідчить приналежність їх святым (стртрп. Борису¹⁰ та Глібу¹¹, царю Давиду¹²), князю Володимиру Васильковичу, до якого автор ставиться прихильно¹³, благовірним людям¹⁴, а також те, що сонячні знамення за слізними молитвами останніх Господь навернув на добро¹⁵.

¹ Києво-Печерський патерик. С. 50, 56.

² Там само. С. 160-161.

³ Там само. С. 104-106. Увагу “нюховому феномену” (добрі пахощі або сморід) запаху благочестя й гріха в давньоруських текстах приділили у своїх дослідженнях Т. Чайка та Д. Голубовський: *Чайка Т. О.* Естетика давньокиївського життя. Ч. 1. Естезис трансцендентного // Лаврський альманах. 2006. Вип. 16. С. 81; *Голубовський Д. А.* Невербальная коммуникация в древнерусских письменных источниках: опыт семантического анализа: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. ист. наук: спец. 07.00.09 “Историография, источниковедение и методы исторического исследования”. Москва, 2009. С. 20.

⁴ Києво-Печерський патерик. С. 51, 73.

⁵ Там само. С. 159.

⁶ Там само. С. 105.

⁷ Там само. С. 56.

⁸ Там само. С. 98.

⁹ Там само. С. 75-76.

¹⁰ Сказание о Борисе и Глебе. С. 334.

¹¹ Ипатьевская летопись. Стлб. 123.

¹² Хождение игумена Даниила. С. 44.

¹³ Ипатьевская летопись. Стлб. 916.

¹⁴ Там же. Стлб. 252.

¹⁵ Там же.

Стосовно *ментальних установок* печерської спільноти щодо сліз під час молитви, то їх, як і покаянний плач, сприймали важливою складовою монашеського подвигу¹. Слід також зупинити увагу на часі молитов, що супроводжувалися плачем². Прп. Феодосій приносив їх Господу вночі. Отже, він, по-перше, присвячував Творцю ту частину доби, коли найбільше хотілося відпочити від денних трудів, а по-друге, цей час сприяв таємності його молитовного правила. Автор зазначає, що про останні відомо лише через те, що плач і ударяння головою об землю (під час поклону) чули багато разів ті, хто служили в церкві й приходили до ігумена вранці за благословінням. Однак для того, щоб не виявляти своїх подвигів, прп. Феодосій, зачувши кроки, одразу замовкав, прикидався, що спить, і аж за третім разом відповідав тому, хто приходив³.

Отже, аналіз тексту КПП дає підстави для висновку про актуальність для печерської спільноти молитви як обставини сліз, про позитивне ставлення братії КПП до зазначених нерадєсних емоцій, про чільне місце смирення в системі цінностей печерян, що підтверджується, крім іншого, установкою на таємний характер молитов зі сльозами. Порівняння вказаного вище твору з перекладними та оригінальними джерелами засвідчило зв'язок системи відчуттів печерської общини зі східнохристиянською та давньоруською традиціями, а також репрезентативність Отечника у відображенні ідеальної та реальної складових емоційного світу українського Середньовіччя.

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АРХІМАНДРИТИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ – ВКЛАДНИКИ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ (ЗА ОПИСАМИ РИЗНИЦІ XVIII ст.)

Описи ризниці Успенського собору XVIII ст. демонструють досить різноманітну соціальну палітру вкладників головного храму Києво-Печерської лаври. В ризничних описах, що головним чином є реєстрами всього богослужбового начиння з короткими характеристиками кожного предмета, часто вказуються і жертводавці храмів. Саме в цьому джерелі вкладники зафіксовані сукупно, що дозволяє досліджувати соціоантропологічні та соціокультурні зриси. Аналіз записів вкладників в описах ризниці Успенського собору засвідчив домінування чорного духовенства, від архієреїв до звичайних ченців, насамперед, Києво-Печерської лаври. Безумовно, в ризниці Успенського собору були дари і від архімандритів Лаври, саме цю групу вкладників, їхні жертводавчі практики та моделі поведінки маємо намір розглянути більш детально, базуючись, перш за все, на даних описів ризниці Успенського собору XVIII ст.

Найдавніший збережений опис ризниці Успенського собору датується 1739 р.: “Реєстр всех сосудов и всяких утварей обретающихся во святой великой Богоматерной Церкви Печерской следован начисто 1739го году месяца декабря”⁴. Наступні ревізії ризниці Успенського собору XVIII ст., описи яких збереглися в п'яти прошнурованих книгах, проводилися у 1758, 1763, 1767, 1778 рр.⁵ Основний інформаційний масив вказаних книг стосується XVIII ст. Також в них є записи і про вклади та вкладників другої половини XVII ст. Хоча частина вкладеного в другій половині XVII ст. богослужбового начиння до 1739 р. могла прийти в непридатний стан і вибути з ризниці. Записи про жертводавців у ризничних описах не були обов'язковими, але присутні в усіх прошнурованих книгах, укладених у XVIII ст., хоча і не по відношенню до всіх богослуж-

¹ Києво-Печерський патерик. С. 17, 185.

² Там само. С. 50, 63.

³ Там само. С. 50.

⁴ КПЛ-А-387, арк. 1.

⁵ КПЛ-А-945; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 8; КПЛ-А-304; КПЛ-А-385; КПЛ-А-1405. Опис ризниці 1767 р. зберігся в двох книгах, виконаних одним почерком, з ідентичною інформацією. Маємо оригінал і копію. Книга КПЛ-А-358 не містить пустих аркушів між рубриками, натомість книга КПЛ-А-304 має такі аркуші. Передбачалося, що до кожної рубрики ще буде вноситися інформація по мірі надходження нових вкладів. Тут і далі ми послуговуємося книгою КПЛ-А-304, яка була виявлена та опрацьована першою.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020